

Фінансування

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики Одеського національного медичного університету (протокол № 2/21 від 08.11.2021), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про поінформовану згоду

Від пацієнта (-ів) було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Заява про доступність даних

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі, дані щодо конкретного пацієнта можуть бути отримані на запит у провідного автора.

Конфлікт інтересів

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Робота надійшла в редакцію 15.04.2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.65 – 007.61 – 089.168.1 – 06

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12688034>

I. A. Sahalevych, S. P. Forostyna

АНАЛІЗ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ВИКОНАННІ БІПОЛЯРНОЇ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЇ РЕЗЕКЦІЇ У ХВОРИХ НА ДОБРОЯКІСНУ ГІПЕРПЛАЗІЮ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ

Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика,
м. Київ, Україна

Authors' Information

Сагалеви́ч І.А. /Sahalevych A.I. – <http://orcid.org/0000-0001-5273-6907>

Форостина С.П./Forostyna S.P. - <http://orcid.org/0000-0002-4709-293x>

Summary. Sahalevych A. I., Forostyna S. P. **ANALYSIS OF COMPLICATIONS DURING BIPOLAR TRANSURETHRAL RESECTION IN PATIENTS WITH BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA.** -National University of Health of Ukraine named after P. L. Shupik, Kiev, Ukraine; e-mail: tatyana.torak@gmail.com Benign anterior hyperplasia is the most widespread etiological factor in humans. The incidence of hyperplasia increases with age, reaching 90% in people aged 81-90 years. The diagnosis of hyperplasia ranges from 44% in people aged 40-59 years, increasing to 70% in people aged >80 years. It causes depression and may lead to greater anxiety. Treatment of symptomatic hyperplasia is multimodal. **The purpose:** to determine the frequency and severity of complications during treatment of patients with prostatic benign hyperplasia using the method of bipolar transurethral resection. A retrospective analysis of the results of surgical treatment of 71 patients with BPH with prostate volume from 120 to 210 cm³, who were treated at a department of urology in Kramatorsk hospital in 2017-2019. The amount of complications was 26.8%; perforation of the capsule and bleeding resulting in hemotransfusion

(8.5% each) predominated. In patients with a prostate volume of more than 100 cm³, the "classical" bipolar transurethral resection of the prostate does not allow radical removal of the hyperplastic tissue of the anterior prostate. The duration of the surgical intervention was from 1.5 to 3 hours, and the volume of blood loss was up to 400 ml. In patients with a prostate volume of more than 100 cm³, a significant amount of postoperative complications were not observed. These complications were not of a critical nature and a serious threat to life, but there was little significant impact on the difficulty of postoperative treatment and rehabilitation of patients. There is the increased risk of performing transurethral resection in patients with a large volume of the prostate gland, this operation in this contingent of patients is not a minimally invasive intervention that has an advantage over "open" surgery. Normalization of functional indicators in patients with a large prostate volume when performing this operation occurs no earlier than after 6 months.

Conclusion: the main reserve for increasing the efficiency and safety of surgical treatment of hyperplasia of a large volume at the current stage should be the use of other methods of modern minimally invasive surgery.

Key words: benign anterior hyperplasia, hyperplasia after bipolar transurethral resection, minimally invasive surgery.

Реферат. Сагалевич І. А. Форостина С. П. **АНАЛІЗ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ВИКОНАННІ БІПОЛЯРНОЇ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЇ РЕЗЕКЦІЇ У ХВОРИХ НА ДОБРОЯКІСНУ ГІПЕРПЛАЗІЮ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ.** Доброякісна гіперплазія передміхурової залози є найпоширенішим етіологічним фактором у чоловіків. Частота виявлення гіперплазії зростає з віком, досягаючи 90% у чоловіків у віці 81-90 років. Діагностування гіперплазії коливається від 44% у чоловіків у віці 40-59 років, збільшуючись до 70% - у віці >80 років. Її спричиняють виснаженість і мають більший вплив на тривогу та депресію. Лікування симптоматичної гіперплазії є мультимодальним. **Мета дослідження** – визначити частоту та тяжкість ускладнень при лікуванні хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози методом біполярної трансуретральної резекції. Проведений ретроспективний аналіз результатів хірургічного лікування 71 пацієнта з ДГПЗ при об'ємі простати від 120 до 210 см³, які лікувалися у відділенні урології Краматорської міської клінічної лікарні №2 у 2017-2019 р.р. Кількість ускладнень склала 26,8%; найчастіше зустрічались перфорація капсули залози та кровотеча, що вимагала гемотранфузії (по 8,5%). У пацієнтів з об'ємом простати понад 100 см³ виконання "класичної" біполярної трансуретральної резекції простати не дає змоги радикально видалити гіперплазовану тканину передміхурової залози, при цьому тривалість оперативного втручання становить від 1,5 до 3 годин, а об'єм крововтрати може досягати 400 мл. У хворих з об'ємом простати понад 100 см³ не вдалось уникнути значної кількості інтра- та післяопераційних ускладнень. Ці ускладнення не носили критичного характеру та безпосередньої загрози для життя, але мали істотний вплив на тривалість післяопераційного лікування та реабілітації пацієнтів. Трансуретральна резекція простати хворих із великим об'ємом передміхурової залози має підвищений ризик, нормалізація функціональних показників у пацієнтів з великим об'ємом простати при виконанні біполярної трансуретральної резекції простати відбувається не раніше ніж через 6 місяців. Основним резервом підвищення ефективності та безпеки хірургічного лікування доброякісної гіперплазії простати великого об'єму на сучасному етапі має бути використання інших методів сучасної малоінвазивної хірургії.

Ключові слова: доброякісна гіперплазія передміхурової залози, ускладнення після біполярної трансуретральної резекції, малоінвазивна хірургія.

Вступ. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози (ДГПЗ) є найпоширенішим етіологічним фактором у чоловіків [1]. Частота виявлення ДГПЗ при аутопсії зростає з віком, досягаючи 90% у чоловіків у віці 81-90 років [2]. Так само, діагностування ДГПЗ коливається від 44% у чоловіків у віці 40-59 років, збільшуючись до 70% - у віці >80 років [3, 4]. Доведено, що симптоми ДГПЗ спричиняють виснаженість і мають більший вплив на тривогу та депресію, ніж подібні хронічні захворювання, такі як діабет, подагра та

гіпертонія [5 - 7].

Симптоми з боку нижніх сечових шляхів, пов'язані з ДГПЗ, завдають значної шкоди здоров'ю та якості життя чоловіків і є причиною більшої захворюваності серед населення, ніж будь-яке інше урологічне захворювання [8]. Наслідки тягаря цієї хвороби, що відчують безпосередньо пацієнти, продовжують швидко зростати і прискорюватися з різних причин. По-перше, населення світу старіє, і, зокрема, прогнозується, що відсоток населення у віці >65 років збільшиться з 9,06% (680 мільйонів) у 2018 році до 17% від загальної кількості населення, що призведе до 1,6 мільярда людей у віці >65 років протягом наступних 20 років [9]. Таке збільшення абсолютної кількості чоловіків у віковому діапазоні, де найчастіше зустрічається ДГПЗ, призведе до значного збільшення кількості пацієнтів з цим захворюванням.

Лікування симптоматичної ДГПЗ часто є мультимодальним. Модифікація способу життя та фармакологічне лікування (α -адреноблокатори, β -адреноблокатори, інгібітори 5- α -редуктази, антихолінергічні засоби, інгібітори фосфодіестерази-5 та фітотерапевтичні препарати) є стандартними методами лікування першої лінії [10]. В окремих випадках, або коли фармакологічне лікування втрачає ефективність, необхідний хірургічний підхід. Варіанти включають трансуретральну резекцію простати (ТУРП) або відкриту простатектомію, перша з яких є золотим стандартом хірургічного лікування ДГПЗ [11].

Як відомо, істотним обмеженням для виконання ТУРП при ДГПЗ є об'єм частини простати, що резектується. Тривалий час вважали, що стандартна тривалість операції не повинна перевищувати 1 години, оскільки при перевищенні цього часу зростає ризик грізних інтра- і післяопераційних ускладнень: кровотечі, ТУР-синдрому, септичних захворювань, стриктур уретри. У зв'язку з цим, у разі неможливості виконання трансуретральної резекції в зазначені вище терміни, тобто при розмірах частини передміхурової залози, що видаляється, понад 80 см³, методом вибору під час хірургічного лікування ДГПЗ була "відкрита" простатектомія, яку виконували зазвичай надлонним (черезміхуровому) або позадилонним доступом [12].

Водночас зі зростанням досвіду хірурга й удосконаленням хірургічної техніки за ДГПЗ великих розмірів (понад 100 см³) припустиме виконання трансуретральної резекції передміхурової залози. Монопольний (м-ТУРП) та біпольний (б-ТУРП) підходи дають схожі результати щодо покращення симптомів, проте б-ТУРП виявилася кращою для лікування великих розмірів простати (>60 г) і асоціюється з меншою частотою резекційного синдрому (також відомого як ТУР-синдром) та післяопераційної кровотечі [13]. ТУР-синдром виникає внаслідок електролітного дисбалансу, спричиненого всмоктуванням безелектролітних іригаційних рідин, що застосовуються при м-ТУРП, які замінюються ізотонічними рідинами при б-ТУРП [14].

Suaza-Martínez LR. et al. [15] визначали частоту ускладнень у 340 пацієнтів з діагнозом ДГПЗ, яким було виконано б-ТУРП. Загалом у 67 пацієнтів (19,45%) виникли періопераційні ускладнення, з яких 17 (25,37%) були раніше госпіталізовані. Відповідно до класифікації Clavien Dindo, 14,79% з них були I - II ступеня: вторинна гематурія була найпоширенішим ускладненням і спостерігалася у 18 пацієнтів (5,22%), далі йшли ускладнені інфекції сечовивідних шляхів у 16 (4,64%) і дисфункція уретеровезикального катетера у 6 (1,76%).

Inzunza G. et al. [16] оцінювали ефективність і безпеку м-ТУРП та б-ТУРП на підставі 13 систематичних оглядів, що включали 32 первинних дослідження, з яких 31 - було рандомізованим. Автори дійшли висновку, що, незважаючи на відсутність різниці в ефективності між обома методами, використання біпольної енергії знижує частоту виникнення ТУР-синдрому і, ймовірно, зменшує ризик кровотечі, яка потребує переливання еритроцитарної маси.

Cogun JN, et al. [12] зробили систематичний огляд літератури та мета-аналіз доступних рандомізованих контрольованих досліджень, а також оцінювали ефективність трансуретральної хірургічної техніки для лікування ДГПЗ у 8517 пацієнтів після мінімального періоду спостереження 1 рік на основі Міжнародної шкали симптомів простати, максимальної швидкості потоку та залишкового об'єму після сечовипускання. Авторами не було виявлено суттєвої різниці в короткостроковій ефективності між б-ТУРП і

м-ТУРП. Однак, б-ТУРП була пов'язана з нижчою частотою періопераційних ускладнень.

Мета дослідження – визначити частоту та тяжкість ускладнень при лікуванні хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози методом біполярної трансуретральної резекції.

Матеріали та методи.

У роботі представлено ретроспективний аналіз результати хірургічного лікування 71 пацієнта з ДГПЗ при об'ємі простати від 120 до 210 см³, які лікувалися у відділенні урології Краматорської міської клінічної лікарні №2 у 2017-2019 р.р.

Для обліку крововтрати при виконанні ТУРП суворо враховували об'єм промивної рідини і кількість гемоглобіну в ній. Визначення концентрації гемоглобіну в промивній рідині здійснювали уніфікованим ціанметгемоглобиновим методом із фотометром, який має фільтр із максимумом пропускання на довжині хвилі 540 нм. Калібрування фотометра здійснювали для діапазону концентрацій гемоглобіну від 1 до 20 г/л.

Під час операції 4-5 разів визначали концентрацію гемоглобіну в крові, зокрема одну пробу брали на початку операції, одну наприкінці.

Об'єм крововтрати оцінювали за формулою:

$$n_{\text{впромив}} / ((Hb + Hb_{12} + \dots + Hb_n) / n), \quad (1)$$

де $n_{\text{впромив}}$ - кількість грамів гемоглобіну в промивній рідині;

Hb_1 - концентрація гемоглобіну, г/л у першій порції крові хворого під час операції;

Hb_n - концентрація гемоглобіну, г/л в останній порції крові хворого під час операції;

n - кількість проб крові;

Статистичну обробку отриманих результатів проводили з використанням методів параметричної та непараметричної статистики. Кількісні дані представлені у вигляді $M \pm m$, де M – середнє, m – стандартна помилка середнього.

Для визначення кореляційного зв'язку використано коефіцієнт кореляції Пірсона (r), що дозволяє порівнювати 2 різні величини. Для характеристики сили зв'язку як критерії прийняли такі інтервали значень коефіцієнта кореляції: сильна чи тісна – за коефіцієнта кореляції $r > 0,70$; середня - при $0,50 < r < 0,69$; помірна - при $0,30 < r < 0,49$; слабка - при $0,20 < r < 0,29$; дуже слабка – при $r < 0,19$.

Статистична обробка отриманих результатів здійснювалися в електронних таблицях Microsoft Office Excel 2016. Статистичний аналіз проводився з використанням програми STATISTICA 10 (розробник - StatSoft.Inc).

Результати

Нижче наведено аналіз структури і частоти інтраопераційних ускладнень у пацієнтів з великими розмірами ДГПЗ при виконанні б-ТУРП (табл.1).

Таблиця 1

Інтраопераційні ускладнення (n=71)

Ускладнення	Абс	%
Перфорація капсули ПЗ	6	8,5%
Кровотеча, що вимагала гемотрансфузії	6	8,5%
Екстравазація промивної рідини	3	4,2%
Конвертація втручання у відкриту операцію	2	2,8%
Інтраопераційна гіпотонія	2	2,8%
Усього ускладнень	19	26,8%
Усього пацієнтів	13	18,3%

Подібні закономірності відзначено і при порівняльному аналізі структури ранніх (табл. 2) і пізніх (табл.3) післяопераційних ускладнень після Бі-ТУРП за ДГПЗ.

Загалом відмічено 27 (38,0%) випадків ранніх післяопераційних ускладнень, які виникли у 19 (26,8%) хворих. З них кровотеча в ранньому післяопераційному періоді, що вимагала евакуації тампонади, без повторного оперативного втручання, відзначена у 5 (7,0%) осіб.

Таблиця 2

Ранні післяопераційні ускладнення (n=71)

Ускладнення	Абс	%	Доба післяопераційного періоду, доба	Тривалість лікування, доба
Кровотеча, тампонада сечового міхура	5	7,0	4,40±0,93	5,20±0,92
Орхіт, орхоепідиміт	4	5,6	7,75±0,48	8,25±1,96
Гостра затримка сечі	2	2,8	8	8
Обструктивне сечовипускання	4	5,6	7,75±0,35	8,25±0,35
Раннє імперативне нетримання сечі	4	5,6	9,50±0,87	16,75±0,84
Усього ускладнень	27	38,0		
Усього хворих	19	26,8		

Ускладнення виникло в середньому на 4,40±0,93 добу, що вимагало 5,20±0,92 доби лікування. Ще в 4 (5,6%) випадках на 7,75±0,48 добу відзначено гострий орхіт, одужання настало через 8,25±1,96 доби на тлі проведення консервативної терапії. Гостра затримка сечі після видалення уретрального катетера відмічена на 8 добу у 2 (2,2%) пацієнтів, після повторного встановлення катетера ускладнення вирішилося на 8 добу.

Обструктивне сечовипускання, яке потребувало повторного встановлення катетера, відмічено в 4 (5,6%) пацієнтів, ускладнення виникало на 7-9 добу після операції, тобто одразу після видалення уретрального катетера. Для купірування ускладнення знадобилося додатково 8,25±0,35 доби. Раннє імперативне нетримання сечі, купіроване протизапальною терапією, виникло у 4 (5,6%) пацієнтів. Останнє виникало в середньому на 9,06±2,03 добу після операції (через 1-2 дні після видалення уретрального катетера). Тривалість лікування цього ускладнення становила в середньому 16,27±2,12 доби.

У оперованих пацієнтів розвинулися також і пізні післяопераційні ускладнення різного ступеня тяжкості. Так, у 5 (9,9%) хворих відзначено пізні кровотечі, пов'язані з відходженням струпа на місці видаленої тканини простати. Це ускладнення мало різний ступінь тяжкості від макрогематурії зі згустками крові до тампонади сечового міхура. Рецидив захворювання, що вимагав повторної б-ТУРП, виник у 4 (5,6%) пацієнтів, а стриктури різних відділів уретри - також у 4 (5,6%).

Таблиця 3

Пізні післяопераційні ускладнення (n=71)

Ускладнення	Абс.	%	Терміни виникнення
Кровотеча	7	9,9%	30-40 діб
Рецидив захворювання	4	5,6%	1-3 роки
Стриктура уретри	6	8,5%	3-6 міс.
Контрактура шийки сечового міхура	3	4,3%	3-6 міс.
Усього ускладнень	20	28,2%	
Усього хворих	17	23,9%	

Аналіз перебігу оперативного втручання у досліджуваних пацієнтів дав змогу виявити такі тенденції (табл.4).

Таблиця 4

Особливості оперативного втручання (n=71)

Показник	інтервал	M±m
Маса простати (за даними УЗД)	121-220	167,99±2,99
Маса видаленої тканини, г	90-168	124,63±2,19
% видаленої тканини залози	54-85	74,45±0,65
Тривалість операції, хв	85-175	130,17±3,21
Обсяг крововтрати, мл	151-407	278,52±9,03
Об'єм промивної рідини, л	17-43	32,45±0,79

Маса простати (за даними УЗД) у пацієнтів варіювала від 121 до 220 г, у середньому $167,99 \pm 2,99$ г.

Для визначення ефективності виконаного втручання безпосередньо після операції ми зважували видалену аденоматозну тканину. Таким чином, можна було приблизно судити про повноту видалення аденоматозної тканини під час ТУРП.

Маса видаленої тканини залози у пацієнтів була у межах 90-169 г (у середньому $74,45 \pm 0,65$ г). Співвідношення передбачуваного і фактично видаленого об'єму патологічної тканини становило 54-85% (у середньому $74,45 \pm 0,65\%$). Тривалість операції завжди була більшою за 1 годину, від 85 до 175 хв (у середньому $130,17 \pm 3,21$ хв). При цьому об'єм крововтрати коливався в межах від 151 до 407 мл, дорівнюючи в середньому $278,52 \pm 9,03$ мл.

Нами було проведено кореляційний аналіз між показником маси передміхурової залози, що вимірювали під час УЗД, і деякими показниками, визначеними після операції. Так, при проведенні аналізу встановлено негативний кореляційний зв'язок між % видаленої тканини і масою залози ($r = -0,32$, рис. 1).

Це демонструє той факт, що за більшого об'єму тканини, що підлягає видаленню, відносний її об'єм зменшується, таким чином, операція стає менш радикальною. Водночас абсолютна кількість видаленої тканини збільшується при збільшенні вихідного об'єму передміхурової залози, оскільки саме між середніми значеннями видаленої тканини і масою залози був встановлений позитивний сильний кореляційний зв'язок ($r = 0,87$) (рис.2).

Також був виявлений позитивний взаємозв'язок між % видаленої тканини та тривалістю операції ($r = 0,33$, $p = 0,006$) (рис.3).

Також було виявлено кореляційну залежність між вихідною масою простати й обсягом інтраопераційної крововтрати ($r = 0,25$) (рис.4).

Рис. 1. Негативний кореляційний зв'язок між % видаленої тканини і початковою масою залози за даними УЗД.

Scatterplot: **Маса залози УЗД vs. Маса видаленої тканини, г** (Casewise MD deletion)

Маса видаленої тканини, г = 17,383 + 0,63845 * **Маса залози УЗД**

Correlation: $r = 0,87022$

Рис. 2. Позитивний кореляційний зв'язок між вихідною масою передміхурової залози і масою видаленої тканини.

Scatterplot: **Тривалість операції, хв. vs. % видаленої тканини** (Casewise MD deletion)

% видаленої тканини = 65,880 + 0,06579 * **Тривалість операції, хв.**

Correlation: $r = 0,32582$

Рис.3. Позитивний кореляційний взаємозв'язок між % видаленої тканини та тривалістю операції.

Рис. 4. Позитивний кореляційний зв'язок між об'ємом передміхурової залози та об'ємом крововтрати.

Нами проведено аналіз перебігу раннього післяопераційного періоду в оперованих пацієнтів. Для цього ми аналізували такі показники: тривалість катетеризації сечового міхура, післяопераційний ліжко-день, тривалість антибактеріальної терапії, тривалість макрогематурії, тривалість дизуричних явищ (табл.5).

Таблиця 5

Перебіг раннього післяопераційного періоду

Показник	Інтервал	M±m
Тривалість катетеризації сечового міхура, діб.	7-15	10,82±0,30
Перебування на ліжку, доба.	8-19	13,59±42
Тривалість антибактеріальної терапії, діб.	16-22	19,00±0,25
Тривалість макрогематурії, доба.	6-17	11,55±0,42
Тривалість дизуричних явищ, діб.	36-83	58,80±3,71

Тривалість катетеризації сечового міхура після операції становила 7-15 діб, у середньому 10,82±0,30 діб. Тривалість перебування на ліжку становила 8-19 діб. Тривалість проведення антибактеріальної терапії становила 16-22 доби, у середньому 19,00±0,25 доби. Макрогематурія після операції у пацієнтів відмічалася від 6 до 17 діб, у середньому 11,55±0,42 діб. Дизуричні явища: болючість, імперативні позиви, почастішання сечовипускань зберігалися протягом 36-83 діб, у середньому 58,80±3,71 діб.

Усіх хворих обстежено через 1 і 6 місяців після виписки зі стаціонару. Метою обстеження було вивчення результатів оперативного втручання. Під час обстеження проведено оцінку індексів якості життя хворих (QL) і ступеня вираженості симптомів інфравезикальної обструкції (IPSS) (рис. 5).

Рис.5. Динаміка індексів IPSS і QL у хворих після операції.

До операції середня величина індексу IPSS становила $31,18 \pm 0,56$ балів. У наступні терміни обстеження відзначено інволюцію симптомів інфравезикальної обструкції, при цьому під час опитування хворих відзначено зниження індексу IPSS. Так, через 1 місяць після виконання ТУРП середнє значення індексу IPSS у оперованих пацієнтів становило $16,44 \pm 1,09$ бала, а через 6 місяців - $10,67 \pm 0,89$ балів. Зниження показника IPSS має статистично достовірний характер ($p=5,93E-07$).

Подібною була динаміка індексу "якості життя" пацієнтів. До операції в першій групі цей показник становив $4,96 \pm 0,10$ бала. Уже через місяць після операції відзначено достовірне поліпшення самооцінки свого самопочуття хворими. Середня величина індексу "якості життя" в цей період спостереження становила $2,44 \pm 0,13$ бала ($p=3,72E-12$). Через 6 місяців після операції середнє значення індексу "якості життя" у хворих 1 групи становило $1,13 \pm 0,18$ бала.

Одним із найважливіших показників, що характеризують якість лікування ДГПЗ, безсумнівно, стала нормалізація акту сечовипускання, що проявлялася в кількісному плані, передусім відновленням кількості сечовипускання протягом доби, об'ємної швидкості потоку сечі, а також зникненням залишкової сечі.

Під час аналізу цих показників у наших пацієнтів виявлено такі особливості (рис.6). Так, у досліджуваних хворих середнє значення добової кількості сечовипускань до операції становило $8,36 \pm 0,82$, через 1 місяць після операції значення цього показника підвищилося до $12,08 \pm 1,04$ (відмінності достовірні, $p=0,006380$). Через 6 місяців величина цього показника знизилася до $10,01 \pm 0,73$ (відмінності достовірні, $p=0,002729$).

Середнє значення об'ємної швидкості сечовипускання (Q_{\max}) становило при надходженні $6,05 \pm 1,01$ мл/сек. Через місяць середня величина Q_{\max} досягла $9,04 \pm 0,55$ мл/сек. Через 6 місяців після операції середнє значення максимальної швидкості сечовипускання становило $8,35 \pm 0,30$ мл/сек (відмінності достовірні, $p=0,030717$).

Найбільші зміни визначені при аналізі динаміки об'єму залишкової сечі. Рівень цього показника перед операцією в середньому дорівнював $228,23 \pm 17,24$ мл. Через місяць після оперативного втручання середні значення у хворих першої групи становили $29,2 \pm 0,35$ мл ($p=1,77E-06$). Через 6 місяців у першій групі величина цього показника становила всього лише $18,64 \pm 0,30$ мл.

Рис. 6. Динаміка урофлоуметричних показників у оперованих пацієнтів (n=71).

Висновки. Таким чином, у пацієнтів з об'ємом простати понад 100 см³ виконання "класичної" Бі-ТУРП не дає змоги радикально видалити гіперплазовану тканину передміхурової залози, при цьому тривалість оперативного втручання становить від 1,5 до 3 годин, а об'єм крововтрати може досягати 400 мл.

Навіть при використанні сучасних резектоскопів з можливістю біполярної резекції та безперервною подачею промивного ізотонічного розчину у хворих з об'ємом простати понад 100 см³, нам не вдалось уникнути значної кількості інтра- та післяопераційних ускладнень. Навіть якщо ці ускладнення не носили критичного характеру та безпосередньої загрози для життя, вони мали істотний вплив на тривалість післяопераційного лікування та реабілітації пацієнтів. З огляду на підвищений ризик виконання ТУРП у хворих із великим об'ємом передміхурової залози, ця операція в цього контингенту хворих не є малоінвазивним втручанням, яке має перевагу перед "відкритою" хірургією.

Нормалізація функціональних показників у пацієнтів з великим об'ємом простати при виконанні б-ТУРП відбувається, в основному, не раніше ніж через 6 місяців.

На наш погляд, основним резервом підвищення ефективності та безпеки хірургічного лікування ДГПЗ великого об'єму на сучасному етапі має бути використання інших методів сучасної малоінвазивної хірургії.

Література/References:

1. Launer BM, McVary KT, Ricke WA, Lloyd GL. The rising worldwide impact of benign prostatic hyperplasia. *BJU Int.* 2021 Jun;127(6):722-728. doi: 10.1111/bju.15286.
2. Berry SJ, Coffey DS, Walsh PC, Ewing LL. The development of human benign prostatic hyperplasia with age. *J Urol.* 1984 Sep;132(3):474-9. doi: 10.1016/s0022-5347(17)49698-4
3. Irwin DE, Milsom I, Hunskaar S, Reilly K, Kopp Z, Herschorn S, Coyne K, Kelleher C, Hampel C, Artibani W, Abrams P. Population-based survey of urinary incontinence, overactive bladder, and other lower urinary tract symptoms in five countries: results of the EPIC study. *Eur Urol.* 2006 Dec;50(6):1306-14; doi: 10.1016/j.eururo.2006.09.019.
4. Parsons JK, Bergstrom J, Silberstein J, Barrett-Connor E. Prevalence and characteristics of lower urinary tract symptoms in men aged > or = 80 years. *Urology.* 2008 Aug;72(2):318-21. doi: 10.1016/j.urology.2008.03.057.
5. Welch G, Weinger K, Barry MJ. Quality-of-life impact of lower urinary tract symptom severity: results from the Health Professionals Follow-up Study. *Urology.* 2002 Feb;59(2):245-50. doi: 10.1016/s0090-4295(01)01506-0.
6. Coyne KS, Wein AJ, Tubaro A, Sexton CC, Thompson CL, Kopp ZS, Aiyer LP.

The burden of lower urinary tract symptoms: evaluating the effect of LUTS on health-related quality of life, anxiety and depression: EpiLUTS. BJU Int. 2009 Apr;103 Suppl 3:4-11. doi: 10.1111/j.1464-410X.2009.08371.x.

7. Rees J, Bultitude M, Challacombe B. The management of lower urinary tract symptoms in men. BMJ. 2014 Jun 24;348:g3861. doi: 10.1136/bmj.g3861.

8. Rosen RC, Giuliano F, Carson CC. Sexual dysfunction and lower urinary tract symptoms (LUTS) associated with benign prostatic hyperplasia (BPH). Eur Urol. 2005 Jun;47(6):824-37. doi: 10.1016/j.eururo.2004.12.013.

9. McKibben MJ, Kirby EW, Langston J, Raynor MC, Nielsen ME, Smith AB, Wallen EM, Woods ME, Pruthi RS. Projecting the Urology Workforce Over the Next 20 Years. Urology. 2016 Dec;98:21-26. doi: 10.1016/j.urology.2016.07.028.

10. Dornbier R, Pahouja G, Branch J, McVary KT. The New American Urological Association Benign Prostatic Hyperplasia Clinical Guidelines: 2019 Update. Curr Urol Rep. 2020 Jul 1;21(9):32. doi: 10.1007/s11934-020-00985-0.

11. Miernik A, Gratzke C. Current Treatment for Benign Prostatic Hyperplasia. Dtsch Arztebl Int. 2020 Dec 4;117(49):843-854. doi: 10.3238/arztebl.2020.0843.

12. Cornu JN, Ahyai S, Bachmann A, de la Rosette J, Gilling P, Gratzke C, McVary K, Novara G, Woo H, Madersbacher S. A Systematic Review and Meta-analysis of Functional Outcomes and Complications Following Transurethral Procedures for Lower Urinary Tract Symptoms Resulting from Benign Prostatic Obstruction: An Update. Eur Urol. 2015 Jun;67(6):1066-1096. doi: 10.1016/j.eururo.2014.06.017.

13. Bhojani N, Zorn KC, Elterman D. A shared decision: Bipolar vs. monopolar transurethral resection of the prostate for benign prostatic hyperplasia. Can Urol Assoc J. 2020 Dec;14(12):431. doi: 10.5489/cuaj.6563.

14. Ortner G, Nagele U, Herrmann TRW, Tokas T. Irrigation fluid absorption during transurethral bipolar and laser prostate surgery: a systematic review. World J Urol. 2022 Mar;40(3):697-708. doi: 10.1007/s00345-021-03769-4.

15. Suaza-Martínez LR, García-Valencia J, Estrada Gómez D, Giraldo-Arismendi A. Risk factors for perioperative complications in transurethral prostate resection in patients at a Colombian institution. Arch Esp Urol. 2021 Oct;74(8):752-761.

16. Inzunza G, Rada G, Majerson A. Bipolar or monopolar transurethral resection for benign prostatic hyperplasia? Medwave. 2018 Jan 17;18(1):e7134. doi: 10.5867/medwave.2018.01.7134.

Внесок авторів

Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика (м. Київ), (протокол № 2/21 від 08.11.2021),

дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про поінформовану згоду

Від пацієнта (-ів) було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Заява про доступність даних

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі, дані щодо конкретного пацієнта можуть бути отримані на запит у провідного автора.

Конфлікт інтересів

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Робота надійшла в редакцію 25.04.2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування